

*Низамутдинов М.М., Орешников В.В.
Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН*

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
проект № 23-28-00871.*

Социально-экономическое развитие сложных территориальных систем может рассматриваться в различных аспектах и разрезах. Однако, так или иначе, для управления социально-экономическим развитием лица, принимающему решения, необходимо иметь четкое и научно обоснованное представление о перспективах изменения ключевых параметров системы, а также о том, каковы будут последствия разрабатываемых и реализуемых управленческих решений. Это обуславливает актуальность решения задач прогнозирования и планирования регионального развития. На сегодняшний день наиболее распространённым и применяемым является экспертный метод, который вместе с тем обладает рядом недостатков, связанных с субъективностью оценок и отсутствием формальных критериев для оценки эффективности. С другой стороны, формализованные методы, включающие анализ тенденций развития, экстраполяцию данных, построение моделей и т.д. также имеют ряд недостатков, связанных как с необходимостью учета непредвиденных изменений условий функционирования системы, так и с трудозатратностью процедур формирования экономико-математических моделей [1]. На наш взгляд, сочетание экспертного и формализованного подходов может стать основой для более эффективного решения проблемы прогнозирования и планирования. Однако для этого должна быть решена задача построения модели, адекватно отражающей ключевые социально-экономические процессы, протекающие в регионе. Анализ литературных источников показывает, что наиболее современным и перспективным направлением является разработка и внедрения так называемых агентно-ориентированных моделей [2; 3]. Вместе с тем, в этом случае перед исследователем появляется необходимость описания поведения агента, его особенностей, реакций на различные воздействия.

Рассматривая экономические агенты в качестве базы для построения модели территориальной социально-экономической системы, требуется в первую очередь сформировать концептуальный образ агента как сущности, принимающей некие решения. Исследования в сфере искусственного

интеллекта обращают внимание на эту проблему и выделяют несколько типов так называемого «интеллектуального агента». Так, агентов разделяют на 5 групп исходя из того, как происходит обработка и использование информации (рис. 1).

Рис.1. Типология агентов
Построено авторами

– Агенты с простым поведением. Этот тип агентов осуществляет выбор решения основываясь только на имеющейся базе правил, представленной в виде «если ..., то ...». Так как агент не обладает памятью и неспособен к обучению, то его возможности весьма ограничены. В связи с этим применение данного типа агентов для разработки прогноза развития региональной системы также сталкивается со множеством трудностей. В частности, описание возможных на практике сочетаний условий и решений предполагает полное знание самого агента не только о себе, но и об окружающей среде.

– Агенты с поведением, базирующимся на модели. Данные агенты имеют представление не только о простейших правилах принятия решений на базе наблюдаемой ситуации, но и об окружающей среде, находящейся вне рамок их непосредственного наблюдения. То есть «модель мира», которая имеется у агента, дает ему возможность «замещать» недостающие данные. Как и в первом случае, применяется простая реакция агента, формируемая в рамках соотношения условия и решения.

– Целенаправленные агенты. Эта группа агентов обладает возможностью классифицировать ситуации по их предпочтительности. В связи с этим, появляется возможность определения пути развития для достижения заранее поставленной цели.

– Практичные агенты. Если предыдущие агенты различают только два состояния (цель достигнута или не достигнута), то практичные агенты также способны оценивать, насколько удовлетворяет их текущее состояние. Подобная оценка формируется с применением функций полезности.

– Обучающиеся агенты. Эта группа агентов обладает способностью обучаться и таким образом приспособливаться к меняющейся обстановке.

Исследователи выделяют различные комплексы характеристик, позволяющие отнести агентов к этой группе. В частности, Н. Касабов, необходимо чтобы система агентов проявляла следующие способности [4]:

- обучаться и изменяться при взаимодействии со средой;
- приспосабливаться в режиме реального времени;
- быстро обучаться, используя большой объём данных;
- включать в свою базу знаний новые способы решения задач;
- обладать базой прецедентов с возможностью включения новых элементов;
- анализировать самого себя.

В исследованиях авторов встречаются и другие подходы к классификации агентов исходя из их способностей воспринимать, обрабатывать, хранить и использовать информацию [5]. Распространение получило восприятие интеллектуального агента, как сущности, с характеристиками, отвечающими требованиям, выдвигаемым к практическим и обучающимся агентам из выше приведенной классификации.

Следует отметить, что, несмотря на различие типов агентов, которые могут быть рассмотрены в рамках экономико-математической модели (например, «Человек», «Предприятие», «Государство»), общая логика получения, хранения, обработки информации, принятия им решения и его реализации сохраняются. Различия заключаются лишь в значениях тех или иных характеристик, описывающих процессы работы с информацией. Так, для предприятий хранение информации в формализованном виде и применение более формализованных методов оценки ситуации позволяет принимать в целом более рациональные решения, чем для людей.

Таким образом, вопросы информационного обеспечения функционирования агента выходят на первый план. В рамках взаимодействия со средой, агент получает различную информацию, которая не только характеризует состояние параметров внешней среды, но и позволяет агенту выстраивать новые (подтверждать/опровергать существующие) правила поведения, определять варианты действия в той или иной ситуации. Вместе с тем, на принятие решений оказывают влияние как информация, полученная извне, так и информация о самом агенте, включая его целевые установки и приоритеты. Совокупность данной информации хранится в памяти агента и может включать в себя такие блоки как «Онтология» (совокупность знаний о различных понятиях и сущностях); «База данных», содержащая количественных и не количественных характеристик объектов, процессов, явлений; «Целевые и ценностные установки агента»; «База прецедентов»; «База правил». Полученные знания и информация используются агентом при принятии им решений. Принятое и реализованное решение определяет изменение параметров агента и оказывает влияние на параметры внешней среды. Таким образом, с точки зрения информационного обеспечения имеет место три составляющих (рис. 2):

- Обмен информацией (получение и передача информации о состоянии элементов внешней среды и самого агента), отражающей взаимодействие со средой;
- Хранение различных видов информации агентом в автономной памяти;
- Использование информации для принятия решений, то есть при создании новой информации.

Рис.2. Составляющие информационного обеспечения
Построено авторами

Таким образом, можно говорить о том, что с рассматриваемых позиций агент представляет собой совокупность показателей. При этом, с точки зрения данного агента показатели могут быть управляемыми и неуправляемыми. Именно сочетание данных параметров и правил изменения значений управляемых параметров определяют свойства этого агента. С другой стороны, условия в которых функционирует данный агент также представляют собой множество параметров внешней среды. Сам же он воспринимается другими агентами также как совокупность показателей.

При этом следует отметить, что агент действует в условиях неполной информации, а его действия в большей степени описываются теорией ограниченной рациональности [6]. Неполная информация заключается в том, что он не обладает всей полнотой информации – часть не воспринимается им, а часть может не пониматься. При этом вовсе необязательно, что для взаимодействующих агентов объем доступной информации по вопросу их взаимодействия будет одинаков, то есть имеет место асимметричность информации. Ограниченной рациональностью в классическом смысле описывается положение, когда агент рассматривает небольшое количество вариантов, существенно различающихся друг от друга, и выбирает тот, который находится в наибольшем согласии с его уровнем устремлений (а не максимизацией полезности).

Агрегированная схема функционирования агента с точки зрения информационного обеспечения представлена на рис. 3.

Рис.3. Агрегированная схема функционирования агента с информационной точки зрения
Построено авторами

Исходя из данных предпосылок, представляется целесообразным разработка интеллектуальной адаптивной имитационной модели (ИАИМ), основанной на применении комплекса методов агентно-ориентированного моделирования, нечеткой логики, группировки, классификации и кластеризации, теории вероятностей, применении баз правил и прецедентов, анализа данных и др. Данная модель могла бы стать ядром системы поддержки принятия решений в сфере стратегического планирования территориального развития.

В рамках разрабатываемой модели функционирование агента определяется комплексом условий и правил поведения. Изменение условий способно привести не только к количественным, но и к качественным корректировкам характеристик агента. Такая структура построения модели дает возможность генерировать сбалансированные прогнозные оценки значений параметров регионального развития. Вместе с тем только лишь экономико-математическая модель не дает возможность решить все задачи, поставленные перед системой поддержки принятия решений, и необходимо ее дополнение рядом функциональных блоков. Структура и взаимосвязь этих блоков формируется на основе анализа задач, определенных для предлагаемого инструментария (рис. 4).

Разработка управленческих решений требует соответствующей информационной базы. С целью ее наполнения в создаваемую СППР включен блок ввода и корректировки данных. Вместе с тем, практика оценки параметров социально-экономического развития региона показывает, что последующее корректировки используемой методической базы осуществляются достаточно часто. В связи с этим, необходимо предусмотреть возможность

корректировки структуры показателей и изменение внесенных ранее данных.

Рис.4. Схема организации СППР на базе ИАИМ региона
Построено авторами

Принимая во внимание потребность в периодическом обновлении данных, необходимым условием эффективной работы предлагаемой системы является проведение мониторинга фактических процессов по установленным параметрам. Такой подход дает возможность не только формировать и расширять статистическую базу с целью решения управленческих задач, но и контролировать последствия принимаемых решений, иными словами, совершенствовать применяемые базы правил и базы прецедентов. Использование больших объемов информации в современных условиях не представляется без новейших информационных технологий интеллектуального анализа и обработки данных [7].

Кроме того, блок ввода и корректировки данных необходим для постановки задачи ЛПР. Эта функция реализуется с применением блока формирования задания. Логичность включения этого блока обусловлена многообразием задач и сфер применения предлагаемого инструментария, а вместе с тем и необходимостью ввода данных, которые отвечают за выбор стратегии развития территориальной системы.

Блок формирования стратегии дает возможность определить общую стратегию развития территориальной системы и позволяет производить

преднастройку элементов модели для определения приоритетного вектора развития. В том числе, могут рассматриваться базовый, пессимистический и оптимистический, целевой и другие сценарии. Таким образом, блок ввода данных выступает в роли пользовательского интерфейса, используемого для передачи в систему исходной информации, параметров сценарных и управляющих условий.

Результаты модельных экспериментов передаются в блок анализа и выявления проблем. На данном этапе осуществляется анализ динамики и структуры показателей, а также другие виды анализа, направленные на определение проблемы и причин ее возникновения. С целью решения указанной задачи используется база прецедентов [8], хранящая информацию о возможности применения имеющегося опыта в рамках решения новых задач. Агрегированная структура прецедента содержит две части – идентифицирующую и обучающую. На основе прогнозно-плановых оценок, определенных при анализе проблем развития, и множества прецедентов СППР генерирует комплекс решений с целью последующей оценки по различным критериям.

Одним из важнейших элементов СППР выступает блок формирования решений. При реализации этого блока предполагается осуществить процедуру классификации ситуаций, а также сопоставление с уже известными прецедентами с целью определения последующих действий. В рамках решения данной задачи могут быть применены методы нечеткой логики. Этот подход дает возможность отслеживать постепенные изменения характеристик агентов системы, а кроме того, анализировать как количественные, так и качественные показатели. Наиболее существенным этапом является разработка функций принадлежности нечетких множеств, которые описывали бы семантику базовых значений нечетких и лингвистических переменных. В этом аспекте необходимо отметить неоднородность информации, полученной из различных источников.

На заключительном этапе происходит формирование отчета о результатах проведения модельных экспериментов и предполагаемых направлениях решения ранее определенных проблем. На наш взгляд, в рамках данного этапа могут использоваться типовые отчеты, позволяющие ЛПР оперативно ориентироваться в предоставляемых данных. Следует понимать, что СППР является только инструментом, позволяющим подготовить решение, но не подменяет ЛПР, принимающего на себя всю полноту ответственности. С учетом этого, осуществляется оценка полученных параметров. При согласовании сгенерированного решения на базе основных параметров формируется набор мероприятий, реализация которых приводит к изменению параметров регионального развития. В случае, если предложенное системой решение было отклонено специалистом, то производится донастройка баз правил и прецедентов с привлечением экспертов, и повторный запуск модельного комплекса.

Предлагаемая СППР может стать инструментом, предоставляющим ЛПР важную информацию как о ретроспективном и текущем состоянии территориальной системы, так и об ожидаемых изменениях ключевых параметров, а также позволяющим осуществлять анализ и определять допустимые пути решения проблем.

Список использованной литературы:

1. Орешников В.В. Подход к разработке и применению адаптивно-имитационной модели региона // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 614–618.
2. Агеева А.Ф. Имитационное моделирование динамики городских систем с помощью агентного подхода // Электронные информационные системы. 2020. № 3 (26). С. 37–53.
3. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Бекларян Г.Л., Акопов А.С., Ровенская Е.А., Стрелковский Н.В. Агентное моделирование социально-экономических последствий миграции при государственном регулировании занятости // Экономика и математические методы. 2022. Т. 58. № 1. С. 113–130.
4. N. Kasabov, Introduction: Hybrid intelligent adaptive systems. International Journal of Intelligent Systems. 1998. Vol.6. Pp. 453–454.
5. Рамазанов Р.Р. Агентное моделирование в исследовании и прогнозировании социально-экономических систем и процессов // Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 1. С. 19–32.
6. Низамутдинов М.М., Орешников В.В. Моделирование адаптивных свойств поведения участников социально-экономических процессов // Известия Уфимского научного центра РАН. 2021. № 3. С. 55–60.
7. Nemati H.R., Steiger D.M., Iyer L.S., Herschel R.T. Knowledge warehouse: An architectural integration of knowledge management, decision support, artificial intelligence and data warehousing // Decision Support Systems. 2002. Vol. 33. No 2. Pp. 143–161.
8. Еремеев А.П., Варшавский П.Р. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений // Искусственный интеллект и принятие решений. 2009. № 2. С. 45–57.